

PYTHON ДАСТУРЛАШ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИНING ИМКОНИАТЛАРИ

Джумабаев Куанышбай Нукусбаевич

Қорақалпоқ давлат университети, “Амалий математика ва информатика” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6949063>

Умумий ўрта таълим мактабларида “Информатика ва ахборот технологиялари” фанини асосий қисмини ташкил этган “Дастурлаш” бўлимини ўқитиш самарадорлигини оширишда ва ўқувчиларни дастурлашга оид компетенцияларини шакллантиришда замонавий таълим технологияларни, хусусан муаммоли таълим технологиясидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ саналади.

Дастурлаш тиллари, жумладан Python дастурлаш тили ёрдамида мисол ва масалаларни дастурлашни ўргатишда муаммоли таълимдан фойдаланиш орқали қуйидагиларга эришилади: ўқувчиларни ижодий қобилиятини ривожлантиришга ёрдам беради (қарама-қаршиликлар муаммоли қийин вазиятдан чиқиш йўлини излаш ҳақида ўйлашга мажбур қилади); мустақиллик (муаммога мустақил қараш, муаммоли масалани, муаммоли вазиятни шакллантириш, ечим режасини танлашда мустақиллик ва бошқалар); ижодий фикрлашни ривожлантириш (билимларни мустақил қўллаш, ҳаракат усуллари, масалаларни дастурлаш орқали мустақил ностандарт ечимни излаш); аналитик (берилган масала шартларни таҳлил қилиш, мумкин бўлган ечимларни ажратиб олиш) ва мантиқий фикрлашни ривожлантириш (танланган ечимнинг тўғрилигини исботлаш) [2-3].

Амалиёт шуни кўрсатадики, умумий ўрта таълим мактабнинг 9-синф ўқувчиларини Python дастурлаш тилида мисол ва масалаларни дастурлашни ўргатишда муаммоли таълим технологиясидан фойдаланиш ўқувчиларга юклатилган вазифалар камаймайди, балки ўқитувчининг ёрдамига бўлган эҳтиёжни оширади. Бироқ, ўқитувчи ишининг мазмуни ва психологик юкнинг характери сезиларли даражада ўзгаради. Асосий мазмун - ўқитувчи ва синф ўртасидаги мулоқот жараёнида билимларни узатиш эмас, балки ўқувчиларни дастурлашга оид мустақил тадқиқот фаолиятини ташкил этишдир.

Шу муносабат билан 9-синф ўқувчиларига Python дастурлаш тилида мисол ва масалаларни дастурлашни ўргатишда муаммоли таълим технологиясида фойдаланишда ўқитувчи фаолияти қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши лозим:

Биринчидан, оператив педагогик таъсир одатда индивидуал характерга эга бўлган ва ўқувчиларни бир вақтнинг ўзида ишини баҳолашни ҳамда синфдаги барча ўқувчиларни тадқиқот фаолиятини тезда бошқариш [4];

Иккинчидан, дастурлашни ўргатиш бўйича турли хил вазифаларни кўпайтиришни ўз ичига олади. Шунинг учун ўқитувчи у ёки бу ўқувчини ўзи тушган вазиятни тезда баҳолаб, қийинчиликнинг моҳиятини тушуниши ва керакли ёрдамни кўрсатиш [5].

Ҳозирги вақтда Python дастурлаш тилида мисол ва масалаларни дастурлашни ўргатишга оид муаммоли вазиятларни ишлаб чиқиш, энг аввало, ўқитувчи меҳнатининг ҳам, ўқувчиларни тарбиявий фаолиятининг ҳам психологик мазмунини ҳисобга олишни тақозо этади. Компьютерга асосланган таълим билан боғлиқ кенг тарқалган кўрқувлардан бири, бу ўқувчиларни соғлиғи ва фаровонлигига салбий таъсир кўрсатишидир. Шу сабабли ўқув жараёнини нотўғри ташкил этиш дастурлашни ўқитиш самарадорлигини тушуришга, ўқувчиларни ўқув мотивациясининг пасайишига, уларнинг саломатлиги ва ақлий ривожланишига таъсир кўрсатиши мумкин.

Дастурлашни ўргатишнинг муҳим хусусияти шундаки, тегишли компетенцияларга эга бўлиш нафақат мавжуд билимларни оддийгина такрорлаш қобилиятига боғлиқ, балки шаблонли ечимларни қўллаш қобилияти билан чекланиб қолмаслиги керак. Аслида, дастурчи томонидан ҳал қилинадиган ҳар қандай ҳақиқий муаммо ностандарт фикрлаш ва ностандарт ҳаракатларни талаб қилади.

Шу боис, Python дастурлаш тилида мисол ва масалаларни дастурлашни ўргатишда дастлаб алгоритмик маданиятнинг асоси бўлган ва дастурлашни кейинги ўрганишда таянч сифатида хизмат қиладиган типик масалаларни ечишга ўтиш керак. Вазифаларни танлаш мактаб курсининг намунавий ўқув режаси асосида амалга оширилади. Ўқувчилар чизиқли тармоқланиш, танлаш, цикл масалаларни алгоритмлашни ҳамда операторларидан тўғри фойдаланиш орқали масалаларни дастурлаш қобилиятини ўз ичига олган ҳолда дастурлашнинг дастлабки кўникмаларини эгаллашлари керак.

Хулоса қилиб айтганда, 9-синф ўқувчиларини Python дастурлаш тилида мисол ва масалаларни дастурлашни ўргатишда муаммоли таълим технологиясидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ саналади. Бунда ўқувчиларга муаммоли вазиятлар ҳосил қилиш орқали, уларнинг дастурлашга оид компетенцияларини шакллантиришга эришилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Оконь В. Основы проблемного обучения. – М.: Просвещение, 1968. – 160 с.
2. Прусакова О.А. учебно-методическое обеспечение проблемного обучения информационным технологиям в основной школе // Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. – Москва, 2012. – 23 с.
3. Ильина Т.Ю. Проблемное обучение информатике младших школьников // Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. – Санкт-Петербург, 1995. – 15 с.
4. Прусакова О.А. Теоретические предпосылки реализации проблемных ситуаций при изучении информатики в школе // Вестник РУДН, серия Информатизация образования, 2012. – № 1. – С 33-36.
5. Акимова И.В., Губанова О.М., Пудовкина Ю.Н. Примеры реализации элементов проблемного обучения на уроках информатики и икт в школе // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3. – С. 45-51.